

Філіпова Г. В.

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ЗАКЛАДАННЯ ЦИТАДЕЛІ ПЕЧЕРСЬКОЇ ФОРТЕЦІ В 1706 Р.: ЗАГАЛЬНОВІДОМІ МІФИ ТА МАЛОВІДОМІ ФАКТИ

Здавалось би, про перебування російського царя Петра I в Києві влітку 1706 р. та закладання ним цитаделі Печерської фортеці у дослідницькій літературі написано достатньо. До формування основних наративів стосовно цього епізоду Північної війни 1700–1721 рр. долучилися, передусім, сучасники та безпосередні учасники на чолі з самим царем. Ще за життя Петра I почав активно складатися його власний міф, який згодом перетворився на міф російської державності та імперства. Таким чином, безліч подій, що відбувалися як в житті самого монарха, так і загалом на тлі епохи, під пером панегіристів та придворних істориків зазнали суттєвих змін, були значно та упереджено переоцінені. Саме до таких подій можна віднести як роль Петра I у побудові Печерської фортеці, так і саму хроніку його перебування в Києві 1706 р. У цьому дослідженні хотілось би зупинитися передусім на епізодах, трактування яких, дещо викривлене або відверто міфологізоване російською політичною пропагандою, вже багато років кочує не тільки глорифікуючими Петра I панегіриками та псевдонауковими текстами, а й роботами професійних істориків.

Чільним серед таких моментів є традиційно декларована причина форсованого поновлення та удосконалення київських фортифікацій влітку 1706 р. Звісно, попередні ремонтні та будівельні роботи проводилися в місті вже давно. Та у зазначений період цар Петро I нібито був серйозно занепокоєний потенціальною можливістю наступу шведського війська на чолі з Карлом XII на Київ, і це дало йому привід розгорнути навколо міста активні роботи з укріплення, кинувши на це значні ресурси, передусім – гетьманські.

Тож розглянемо, як складалася ця ситуація згідно відомим джерелам. Першим, хто отримав звістку про те, що шведський король Карл XII нібито має намір скерувати основний удар свого війська на Київ, і саме цим маршрутом простувати далі до Москви, був генерал від кавалерії граф Олександр Меншиков, який, як побачимо далі, загалом відіграв чільну роль у розгортанні київських подій у цей час. 7 травня 1706 р.¹ підпорядкований йому генерал Карл Ренне під час постою в Межирічах мав розмову зі звільненим з шведського полону драгуном полку Густава Гейна Г. Перевезщиковим. Під час допиту той заявив особисто Ренне, що Карл XII навів міст через Стир нижче Пінська, тому що збирається не пізніше ніж улітку йти на Київ. Цю звістку Ренне терміново передав Меншикову, який на той час перебував у Білогородці, звідки вже Меншиков повідомив про новину Петра I². На цю деталь свого часу слушно звернув увагу дослідник М. Волинський.

Його працю, присвячену становленню російської кінноти, варто відмітити як таку, де на базі значного масиву архівних джерел спростовуються деякі популярні твердження стосовно подій Північної війни загалом, а також надаються вірогідні та виважені їх пояснення. Скажімо, хрестоматійності набуло твердження, сформульоване В. Соловйовим та підхоплене багатьма російсько-імперськими та радянськими вченими (зокрема, такими, як Г. Єсипов та М. Павленко³). У своєму листі до Меншикова від 23 грудня 1705 р. Петро I вимагав від нього дотримання слова про укладення шлюбу з фрейліною царівни Наталії Олексіївни Дарією Арсенєвою “в обмін” на одруження самого царя з майбутньою царицею Катериною (на той час – фавориткою Мартою Василевською або Трубачовою, як її називали члени “компанії” Петра): “Еще вас о едином прошу: ни для чего, только для Бога и души моей, держи свой пароль...”⁴ Поставлене у листуванні питання дійсно мало вагу, адже у відповіді 3 січня 1706 р. Меншиков

¹ Тут і далі дати подано за старим стилем.

² *Волинський Н. П.* Постепенное развитие русской регулярной конницы в эпоху Великого Петра с самым подробным описанием участия ее в Великой Северной войне: Ист. исслед. по первоисточникам / Сост. д. чл. Имп. Рус. воен.-ист. о-ва Н.П. Волинской. Санкт-Петербург, 1912. Вып. 1. С. 307.

³ *Соловьев С. М.* История России с древнейших времен. Москва, 1866. Т. XV. С. 68; *Есипов Г. В.* Жизнеописание князя А. Д. Меншикова по новооткрытым бумагам. Главы I-III // Русский архив. Историко-литературный сборник, 1875. Вып. 7. С. 245; *Павленко Н. И.* Александр Данилович Меншиков. Москва : Наука, 1983. С. 36.

⁴ *Волинський Н. П.* Постепенное развитие русской регулярной конницы... С. 190.

зауважив: "...а что изволишь ваша милость меня подкреплять, чтобы мне пароль здержать, не изволь, государь, сумневатца: не преступлю, государь, твоего повеления"¹. 12 січня Петро, виїжджаючи з Москви до театру військових дій, висловив фавориту своє схвалення: "...что вы изволите пароль свой держать, то zelo, zelo благодарствую"². Волинський резонно відкидає усталене трактування, наводячи завершення вихопленої з контексту фрази: "И естли хотя и прежде вашего сюда пришествия неприятель к нам придет, тогда я королевскому величеству покажу твоею рукою письмо и поеду под видом, будто встречать вашу милость наприклад миль на десять и больше, для того чтобы будучие здесь не сомневались. О чем паки вашей милости доношу: изволь, государь, быть благонадежен; истинно, против повеления твоего немало не поступлю..."³ Як бачимо, мова йде не про шлюбні плани та міфічну "обітницю", а про справи набагато більш важливі на той час – таємні повноваження, надані Меншикову царем на випадок, якщо ситуація під час Гродненської військової операції стане критичною, і якими сам Меншиков, очевидно, користувався, прибувши до Києва. Зокрема, він мав самостійно відслідковувати, збирати та перевіряти інформацію стосовно планів Карла XII на подальше просування Литвою та зносин шведів з нібито союзним Росії королем Августом II⁴, що прямо виводить нас на поставлене питання. Бачимо, що й напередодні прибуття до Києва Меншиков займався тим самим, користуючись послугами все того ж генерала Ренне, котрий допитував перебіжчиків і колишніх військовополонених під Гродно⁵.

Дані, опрацьовані у роботі Волинського, дають привід говорити про те, що події, які відбувалися навесні та влітку 1706 р. у Києві, та, як відомо, зіграли роль поштовху до рішення гетьмана Івана Мазепи про перехід на бік шведів, досі оповиті міфами, а їх описи складаються зі звичних кліше, які вимагають більш прискіпливого розгляду. На жаль, низка цінних висновків, зроблених у цій праці, частіше за все знаходиться поза увагою наукового загалу.

Які ж чутки вирували навколо Києва навесні 1706 р.? "А о неприятелі ведомости у нас носят разные, – писав Ренне Меншикову з Києва 31 травня. – Иные сказывают, что приближаетца сюда к нам, а подлинной ведомости у нас о намерении ево нет"⁶. Також він зазначав, що через таку непевність та значні відстані, що розділяють основні сили російського війська та шведів, немає можливості здійснити розвідницькі рейди. Відповідно, росіянам доводилося дослівно та наперед вірити інформації, наданій перебіжчиками.

Сам Меншиков приїхав до Києва ще раніше, 7 травня (того ж дня він отримав від Ренне повідомлення про слова Перевезшікова, будучи в Білогірді та відправив Петру відомого листа з описом київських укріплень та несхвальною оцінкою обороноздатності міста), але скоро відбув до Бихова. Свої дії він мотивував у тому числі й тим, що Київ не надавав можливості для повноцінного розквартирування військ⁷. Як відомо, ще під час першої ревізії Києва Меншиков писав цареві від 7 травня 1706 р.: "Киев, как мы по приезде своем высмотрели, zelo плох и небезопасен и с одной стороны мочно во всю линию стрелять. Однако мы еще будем высматривать, и где что для наилучшей безопасности надлежит сделать, о том милости вашей я буду доносить впредь"⁸. Більш докладних описів ситуації в місті на даному етапі він не надавав. 12 травня того ж року Меншиков провів детальніший огляд Києва і написав цареві доволі розгорнутого листа, в якому виказував свої думки на рахунок перспектив укріплення міста. Можливо, він дещо перебільшив загальну незахищеність міста, намагаючись підкреслити власні звершення перед лицем вірогідної загрози, та цареві сподобався запропонований план, що полягав у пріоритетності Печерського монастиря над основною частиною міста. Відмітимо, що такий план відштовхува-

¹ Письма и бумаги императора Петра Великого. Т. 4 (1706). Вып. 2. Санкт-Петербург, 1900. С. 533, 542, 549. Загалом, про дотримання слова Меншиков писав Петру майже в кожному своєму листі протягом січня 1706 р.

² *Есипов Г. В.* Жизнеописание князя А. Д. Меншикова по новооткрытым бумагам... С. 246.

³ Там же.

⁴ Там же. С. 191.

⁵ Див. історію про полонену жительку Стародубського полку, завербовану шведами в якості шпигунки та підіслану до російського табору в Гродно. Цей заплутаний сюжет відомий з донесення фельдмаршала Георга Бенедикта Огільві Петру I, де він хоч і вкрай недобррозичливо, але докладно висвітлює діяльність Меншикова у взаємодії зі шпигунською мережею. Див.: Письма и бумаги императора Петра Великого. Т. 4 (1706). Вып. 2. С. 595-500.

⁶ *Есипов Г. В.* Жизнеописание князя А. Д. Меншикова по новооткрытым бумагам... С. 311.

⁷ Там же.

⁸ Письма и бумаги императора Петра Великого. Т. 4 (1706). Вып. 1. С. 317; вып. 2. С. 885.

вся від протилежних положень у порівнянні з тим, що його пропонував в 1690-х рр. французький інженер Лямот де Шампі, який активно радився з Мазепою¹. Можемо висунути гіпотезу, що ідеї Меншикова відносно укріплення міста у 1706 р. вступили у протиріччя з баченням самого гетьмана, який, у свою чергу, протягом попереднього десятиліття примудрявся узгоджувати розпорядження, що надходили з Москви, із власними планами. Зокрема, він напевне мав зовсім інші плани на район міста, де перебувала значна кількість фундованих ним храмів, а ігуменею впливової жіночої обителі була його мати. Форсована мілітаризація Печерська цілком могла бути ще одним аргументом на користь подальшого політичного вибору Мазепи, а також загострити його протистояння з Меншиковим, виводячи їх відносини у критичну фазу².

5 червня Петро занепокоєно писав гетьману: “Мы вчерась сюды приехали и ныне получили ведомость подлинную, что неприятель со всеми силами конечно идет к Киеву и уже меньше 40 миль приближился...”, та закликав якомога швидше йти до міста³. Листи аналогічного змісту того само дня отримали від царя генерал Родіон-Християн Бауер та деякі інші російські військові.

Та ще 28 червня у Полонному сам Меншиков отримав послання Петра I із запрошенням повернутися до Києва не пізніше 15 серпня, головного храмового свята Києво-Печерського монастиря, Успіння Пресвятої Богородиці. Саме на цей день планувалося урочисте закладання фортеці: “Еще же zelo вам необходимо к Успеневу дню быть сюда, где бы определить то дело (о чем довольно было говорено с вами) и мой отъезд...”⁴ 3 серпня, у зв’язку з повідомленням Меншикова про те, що у нього надзвичайно багато справ у Полонному, Петро наполіг, щоб він був у Києві навіть раніше – до свята Преображення Господнього 6 серпня: “...изволь ваша милость быть к празднику Преображения Христова, ко вторнику...”⁵ Стосовно першого (і, відповідно, наступного) пасажу Волинський погоджується із “шлюбною теорією”, згідно якій Петро I під “делом” мав на увазі приготування до вінчання Меншикова з Дарією Арсенєвою, яке й відбулося в Києві (вірогідно – в Успенському соборі Печерського монастиря) 18 серпня 1706 р. Про цю подію відомо з опублікованого Г. Єсиповим листа сестри Дарії Михайлівни, Варвари Михайлівни, датованого 19 серпня 1714 р.: “Поздравляю вашу светлость вчерашним днем, то есть, как Всемилостивейший Господь Бог благословил вас совокупить законным браком...”⁶. Сам князь чотири роки потому, у серпні 1718 р., також згадував про річницю цієї події, звертаючись до дружини: “При сем от всего моего вернаго сердца вселюбезнейше Вас поздравляю сего месяца 18 числа, то есть днем общаго нашего неописанного веселия и неизглаголанной радости, в которой мы, по изволению всеильнаго Бога, браком совокупились”⁷. Стосовно інших нечисленних джерел до висвітлення цього епізоду – П. Кротовим було опубліковано віршоване привітання з весіллям, яке дослідник приписав перу Феофана Прокоповича і пов’язав з укладанням шлюбу Меншикова⁸.

¹ Філіпова Г. В. Оборонні проекти Києва напередодні та під час Північної війни 1700–1721 років // Матеріали Шостих Всеукраїнських Зарембівських наукових читань “Українське пам’яткознавство: сучасні проблеми та тенденції” (Київ, 18 квітня 2017). Київ : Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПК, 2017. С. 89-95; *її ж.* Укріплення Києва напередодні Північної війни: проект Лямота де Шампі // Питання історії науки і техніки. Київ, 2016. № 3. С. 12-18.

² Ті чи інші аспекти питання вже було порушено у таких роботах: *Крайній К. К., Крайня О. О.* Концептуальні позиції музейного проекту, присвяченого гетьману Івану Мазепі // Іван Мазепа та його епоха. Збірник наукових праць. Київ : Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, Міжнародна громадська організація “Родина Мазеп”, 2019. С. 44-45; *Філіпова Г. В.* Відображення взаємин гетьмана Івана Мазепи з російським нобілітетом у концепції музею Івана Мазепи // Там само. С. 133-148; *Крайня О. О.* Вплив мілітаризації суспільства на життя Церкви в Україні (аналіз документів з історії Києво-Печерської лаври 2-ї половини XVII–XVIII ст. // Церква-наука-суспільство: питання взаємодії. Матеріали П’ятнадцятої Міжнародної наукової конференції (29 травня – 3 червня 2017 р.). Київ, 2017. С. 20-21.

³ Письма и бумаги императора Петра Великого. Т. 4 (1706). Вып. 1. С. 289.

⁴ Там же. С. 314.

⁵ *Єсипов Г. В.* Жизнеописание князя А. Д. Меншикова по новооткрытым бумагам... С. 363.

⁶ Там же. С. 247.

⁷ *Ібраєва Ю. И.* Эпистолярный роман первой четверти XVIII века в многолетней переписке Александра Даниловича Меншикова с супругой // Международный журнал исследований культуры. 2018. № 1. С. 117-126.

⁸ *Кротов П. А.* Свадебная венчальная песнь А. Д. Меншикову 1706 года – неизвестный поэтический памятник Петровской эпохи // Меншиковские чтения. Сб. науч. ст. Санкт-Петербург : Историческая иллюстрация, 2010. Вып. 7. С. 112-123.

Пізніше, 22 вересня, Петро знову звернувся до свого фаворита зі згадкою про “пароль”, що, за трактуванням Соловйова та Єсипова, мало би вже втратити доцільність: “По цыдулке вашей (как и словом обязался я) держать буду, лишь бы вы также пароль свой удержали”¹. Про те, що “дело” могло бути не настільки вже однозначним, говорить і другий лист Петра, відправлений 6 серпня 1706 р.: “Паки о том же, чтобы поспешал, понеже королевское величество идет, как сказал курьер... в Литву к Быхову, и для того поспешать сюда [в Киев] как надобно поскорая”². Пам’ятаючи про те, що виступ корпусу Меншикова з Києва до Волині закінчився битвою під Калішем³, припускаємо, що “пароль” тепер стосувався в основному складних полі-політичних взаємин Петра з польським королем Августом II. Як і раніше, Меншиков мав збирати інформацію про таємні плани поляків, які вели перемовини зі шведами за спиною російського уряду, і конфіденційно повідомляти про перебіг справ цареві. Для цього він використовував розгалужену шпигунську мережу, допитував полонених та перебіжчиків, систематизуючи зібрані дані – маючи на увазі цю його роль у діях росіян влітку 1706 р., набагато простіше зрозуміти, яким чином до Петра дійшла інформація про можливі плани Карла XII.

Тим часом чутки про наближення шведів продовжували тривожити російське командування. В ніч на 8 липня Бауер отримав від Петра I листа: “...однако, по которой стороне [Припяти] ни будь, точю поспешайте, понеже неприятель zelo ближится сюда [в Киев]”⁴. Меншиков поїхав з Києва на Волинь 11 липня.

Тож закладання нових оборонних споруд відбулося за планом, тобто 15 серпня 1706 р. Урочистості відбувалися у присутності Петра та основної частини генералітету після служби, проведеної Варлаамом (Ясинським). Вторить цим свідченням і літопис Грабянки, щоправда, помиляючись датою: “Року 1708 сам цар-государ Петро Олексійович заклав Печерську фортецю. Після процесії він своїми руками клав на фундамент дернини”⁵. Характерно, що згідно офіційній версії подій, сформульованій росіянами, Петро I сам спроектував фортецю, яка мала замкнути в собі монастирський комплекс Києво-Печерської лаври і попередні оборонні лінії. Початок цьому твердженню було покладено сучасниками. Так, похідний журнал вказує на авторство проекту: “Оной крепости фундатором и инженером был сам его величество”⁶. Ще одне джерело, яке важко назвати неупередженим, “Журнал или Поденная записка... Петра Великого”, повторює це твердження, підкреслюючи, що помічників у плануванні фортеці у Петра нібито взагалі не було: “Государь фортецию размерял, и заложил в 15 день Августа (причем был сам один инженером)”. Російський віце-канцлер Петро Шафіров, основний автор цього твору, як і Феофан (Прокопович), вказав на те, що автором ідеї укріплення Печерська був виключно цар. Серед мотивацій обрання для укріплення саме Печерського відділення міста він зазначив дещо сентиментальну – гіпотетичну повагу Петра до особливої ролі Лаври в духовному житті місцевого населення: “В тое бытность Государь усмотрел, что Киевская фортеция имеет zelo худую ситуацию: того ради за благо разсудил фортецию сделать в ином месте, для которой за удобное место избрал монастырь Печерский (к тому же и для того, что вся Украина оное место над меру в почтении имеют)”⁷. Останнє твердження, втім, досить химерно співвідноситься з подальшими подіями навколо розорення Печерського містечка, його тотальної мілітаризації та низки конфліктів, які відразу почали виникати між російськими військовими та монастирським управлінням. Та все ж перший відомий план фортеці (що відрізнявся від

¹ Письма и бумаги императора Петра Великого. Т. 4 (1706). Вып. 1. С. 377.

² *Волынский Н. П.* Постепенное развитие русской регулярной конницы... С. 363.

³ Битва відбулася 18 жовтня 1706 р. біля польського міста Каліш. В ній взяли участь, з одного боку, російські війська під командуванням Меншикова та польсько-саксонські війська, очолені королем Августом II, а з другого – шведсько-польський корпус генерала Арвіда Акселя Мейерфельта. На боці росіян, у складі корпусу Меншикова, у битві взяли участь і гетьманські козацькі війська. Росіяни трактували перемогу Меншикова та Августа II як неабиякий військовий успіх антишведської коаліції. В нагороду за участь в битві царський фаворит, зокрема, отримав титул князя Священної Римської імперії.

⁴ *Волынский Н. П.* Постепенное развитие русской регулярной конницы... С. 320.

⁵ Збірник козацьких літописів. Київ : Дніпро, 2006. С. 949.

⁶ Походные журналы 1706, 1707, 1708 и 1709 годов. Санкт-Петербург, 1854. Журнал II. С. 15-20.

⁷ Журнал или Поденная записка, блаженныя и вечнодостойныя памяти государя императора Петра Великого с 1698 года, даже до заключения Нейштатскаго мира. Напечатан с обретающихся в Кабинетной архиве списков, правленных собственною рукою его императорскаго величества. Санкт-Петербург, 1770–1772. Ч. I. С. 133.

того, як його було згодом реалізовано, більшою симетричністю) було підписано інженером Людвігом-Миколаєм Аллартом (Галартом)¹. Цікаво, що спочатку Печерська фортеця була спланована за аналогією з Ранненбурзькою, котру трьома роками раніше цар подарував Меншикову². З огляду на інші подібні російсько-імперські сюжети, спрямовані на підкреслення та надмірне піднесення одноосібних заслуг Петра I, його глорифікуюче виокремлення на тлі сучасників³, до подібних тверджень варто ставитися з обережністю.

Один із сучасників та, швидше за все, очевидців цих подій, вже згаданий вище Феофан (Прокопович), постійно роблячи реверанси в бік впливового вельможі Меншикова, все ж дотримувався основного імперського нарративу у викладі подій. Він також приписав ідею заснування фортеці саме навколо Печерського монастиря Петру, повторивши твердження про його інженерний внесок у створення плану укріплень. При цьому Прокопович явно намагався применшити в очах читачів заслуги гетьмана Мазепи, свого попереднього патрона, відносно укріплення Печерського містечка. Прокопович “забув” про наявність першого кола кам’яних укріплень навколо монастиря, зведених коштом Мазепи, і вказав, що на місці нової фортеці була лише “малая и простая... ограда”⁴.

Чи був Меншиков присутній при закладанні цитаделі, попри черговий розповсюджений міф, достеменно невідомо. Перша згадка про його перебування у Києві в серпні 1706 р. датується 18 числом, а відбув він до Полонного 25-го⁵. До того ж, у листі Петра Апраксіна Петру I від 15 серпня йдеться, що Меншиков у Києві лише “обретатися будет”⁶. Цікаво, що саме 25 серпня приїхав до Києва Борис Шереметьєв, який на той час знаходився з Меншиковим у вкрай напружених стосунках та був одним з основних його суперників за чільну роль в російській армії⁷.

Варто також згадати про місце проживання Петра I та його наближених у Києві влітку 1706 р. Миська легенда про те, що Петро I зупинявся на Подолі у так званому будинку Биковських (який, з урахуванням усіх власників, доцільніше назвати будинком Биковських-Танських)⁸ не має документальних підтверджень. Дослідивши опубліковані архівні джерела (передусім, листування), можна встановити період перебування Петра в Києві у 1706 р.: з 4 липня по 20 серпня. Феофан (Прокопович) свідчить, що вечір першого дня цар провів у Києво-Печерській лаврі, оглядаючи Ближні та Дальні печери. Порівнюючи підписи під листами Петра, які відіслані численним кореспондентам у цей час, можна зробити висновок, що час приблизно з другої половини дня 4 по 16 липня він також провів на Печерську: “Вчерашняго дня я сюда приехал” – повідомляв він із Верхнього Києва у листі до Меншикова від 17 числа⁹. Також є згадка про це у Похідному журналі 1706 р.¹⁰ Додаткове підтвердження місця, де зупинявся Петро, знаходимо у

¹ Алферова Г. В., Харламов В. А. Киев во второй половине XVII века. Київ : “Наукова думка”, 1982. С. 78-79.

² Письма и бумаги императора Петра Великого. Т. 2 (1702–1703). Санкт-Петербург, 1889. С. 126-128.

³ Так, в анонімному віршованому творі, написаному після 1721 р., “Журнал описание лет ипреславных высоко торжественных побед блаженныя и вечно достойныя памяти Петра Великого отца Отечества Первого императора всероссийского”, є такі рядки:

В тридесять шестом году киев посетили

И печерску... крепость заложили

Из киева же пошли в поход возымели

И в калижскую войну прехрабро вступили...

Як бачимо, тут діяння Петра I і його головного фаворита взагалі змішуються в єдиний сюжет, і різниці між тим, до яких подій були безпосередньо залучені піддані Петра, а до яких – сам цар, не існує. Див.: ІР НБУВ, ф. 285, № 6894, арк. 72зв.-73.

⁴ Феофан Прокопович. История императора Петра Великого, от рождения его до Полтавской баталии, и взятия в плен остальных шведских войск при Переволочне, включительно / Сочиненная Феофаном Прокоповичем, после бывшим архиепископом Великого Новагорода и Великих Лук. Изданная с обретающагося в Кабинетской архиве дел его императорскаго величества списка, правленнаго рукой самого сочинителя. Издание первое. Санкт-Петербург, 1773. С. 136.

⁵ Вольнский Н. П. Постепенное развитие русской регулярной конницы... С. 320.

⁶ Там же. С. 368.

⁷ Там же. С. 281.

⁸ Докладніше про обставини зміни власників цього маєтку та суди за нього між Биковськими і Танськими див.: Філіпова Г. В. Доля маєтків родини Биковських в Києві після епідемії чуми 1710 року та “будинок Петра I” // Праці центру пам’яткознавства. Київ : Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2016. № 30. С. 240-247.

⁹ Письма и бумаги императора Петра Великого. Т. 4 (1706). Вып. 1. С. 300.

¹⁰ Походные журналы 1706, 1707, 1708 и 1709 годов... Юрнал II. С. 15-20.

справі, присвяченій візиту імператриці Єлизавети до Києва у 1741 р. Архімандрит Тимофій (Щербацький), листуючись з гетьманом Кирилом Розумовським з приводу розміщення Єлизавети у Києві, запропонував їй архімандричі покої на території монастиря, апелюючи до того, що там само 1706 р. зупинявся її батько: “ибо и вседражайший блаженный и высокославный памяти Ея Императорскаго Величества родитель (вседражайший отец Петр Великий Император Самодержец Всероссийский) когда в Киев высокомонаршею своею присутствовал персоною в обители Киево-Печерской соизволил (через несколько дней) свою иметь станцию...”¹

Де перебував царський штаб з 17 липня по 20 серпня, встановити важко. Відомо лише, що періодично Петро I виїздив до військового стану, розташованого навколо міста. Та підтверджених свідчень про те, що він хоча б раз був на Подолі, немає. Легенда ж про перебування Петра на Подолі є характерною частиною імперського маркування міського простору. Згадаймо хоча би “будиночки Петра I” у таких містах, як Санкт-Петербург, Москва (перенесено з Новодвінської фортеці), Нижній Новгород, Вологда, Полоцьк, Дербент, Кадріорг (Таллінн), Лієпая, Карлсбад, Рига, Саардам, Луцьк тощо. У XVIII–XIX ст. “будиночки Петра” стали такою само невід’ємною деталлю імперських міст, як гарнізонні церкви російських військ. Вони маркували належність урбаністичних центрів до культурного поля Російської імперії шляхом вшанування її засновника через поклоніння “locus genii”.

Тож виникла київська легенда, вірогідно, у XIX чи на початку XX ст., але точно після подільської пожежі 1811 р., у період перепланування району. Можливо, саме це хибне уявлення про кам’яницю Биковських-Танських допомогло зберегти історичну будівлю від руйнування. У відомому всім загальному вигляді, проте, з численними незначними варіаціями і зрідка – застереженнями, легенда перейшла до путівників містом і навіть серйозних киевознавчих студій².

Отже, значну кількість тиражованих міфів про будівництва в Києві влітку 1706 р. та безпосередню роль в них Петра I можна вважати наслідком глорифікації царя російською пропагандою починаючи з XVIII ст. Але причиною для потрапляння хибних чи неперифікованих наративів як до масової культури, так і до історичної науки, може бути недостатньо коректне опрацювання деякими авторами джерел (висмикування фраз із загального контексту, ігнорування супровідного фактажу тощо). У XIX ст. певні події попередніх епох подекуди романтизувалися, і ця тенденція не оминула біографічні студії, присвячені першому російському імператору. Утруднюють дослідження тих чи інших аспектів і “білі плями”, які неможливо заповнити за допомогою дослідження наявних джерел, хоча події Північної війни 1700–1721 рр. загалом є достатньо підкріплені ними.

Тож, події, що відбувалися в Києві влітку 1706 р., можна віднести до тих історичних епізодів, які тільки здаються остаточно та вичерпно дослідженими. Формуючи уявлення про роль в них російської державності варто вдатися до переоцінки зазначених подій на основі нововиявлених джерел, більш критичного розгляду попереднього історіографічного доробку, неупередженого погляду на політико-економічні процеси та окремих діячів того часу. Перспективним є збільшення уваги до загальнополітичного контексту локальних подій, як то взаємозв’язок між укріпленням Києва та ускладненням союзницьких стосунків між Московським царством та Польщею і Саксонією під владою Августа II.

Особливо ж актуалізованим сучасністю напрямом подальших досліджень історії закладання Печерської цитаделі може стати вивчення формування засад російської імперської пропаганди на тлі російсько-українських взаємин за часів правління Петра I. Важливим для дослідника є розуміння ступеню пливу імперських пропагандистських кліше на сприйняття власної історії не тільки безпосередньо в Росії, а й в сучасній Україні.

¹ ЦДІАК України. Ф. 128. Оп. 2 заг. Спр. 2. Арк. 135. На вказаний документ також посилався О. Лебединцев. Див.: *Лебединцев А. Г.* Русские государи в Киеве. (1706–1885 гг.). Киев, 1896. С. 20–21.

² Ось тільки невелика вибірка таких праць: *Сементовский Н.* Киев, его святыни, древности, достопамятности, и сведения, необходимые для его почитателей и путешественников. 7-е испр. и по современ. дан. доп. изд. Киев, 1900. С. 272–273; *Шероцкий К. В.* Киев: путеводитель с планом г. Киева и 58 иллюстрациями. Киев, 1917. С. 197–198; Київ. Провідник / За ред. Ф. Ернста; передм. С. Білокінь. Харків: Видавець Олександр Савчук, 2019. С. 615–616; Звід пам’яток історії та культури України. Енциклопедичне видання. У 28 томах. Київ: Кн. 1, ч. 1: А–Л / Редкол. тому: відп. ред. П. Тронько та ін.; упоряд.: В. Горбик, М. Кіпоренко, Л. Федорова. Київ: Голов. ред. Зводу пам’яток історії та культури при вид-ві “Українська енциклопедія” ім. М. П. Бажана, 1999. С. 490–491.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
ВЦБК	– Випробувальний центр будівельних конструкцій
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ЗООИД	– Записки одесского общества истории и древностей
ІПЦ	– Істинно-Православна Церква
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
ІИМК РАН	– Інститут истории материальной культуры Российской академии наук
ИМАО	– Императорское московское археологическое общество
ИТУАК	– Известия Таврической ученой архивной комиссии
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КНУБА	– Київський національний університет будівництва і архітектури
КПЛ-А	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Архів”
КПЛ-Арх	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Археологія”
КПЛ-Ж	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Живопис”
КПЛ-М	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Метал”
КПЛ-Т	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Тканини”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологии
КСИИМК	– Краткие сообщения института истории материальной культуры
МАИАСК	– Материалы по археологии и истории античного и средневекового Крыма
МАИЭТ	– Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии
МКУ	– Музей історичних коштовностей України
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НБММ	– Наукова бібліотека імені М. Максимовича Київського національного університету ім. Тараса Шевченка
НДІТІАМ	– Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування
НИОР РГБ	– Научно-исследовательский отдел рукописей Российской государственной библиотеки
НІБУ	– Національна історична бібліотека України
НКПШКЗ	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
НМІУ	– Національний музей історії України
НМУНДМ	– Національний музей українського народного декоративного мистецтва
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
СА	– Советская археология
СКІМ	– Спілка критиків та істориків мистецтва (Львів)
СУППР	– Спеціальне управління прогізсувних робіт
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПШК	– Українське товариство охорони пам’яток історії та культури
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЧГВ	– Черниговские губернские ведомости
ЧЕИ	– Черниговские епархиальные известия
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ІНСТИТУТ РЕЛІГІЙНИХ НАУК СВ. ТОМИ АКВІНСЬКОГО
НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВІДНИК
“СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ”
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції
(травень – червень 2020 р.)

КИЇВ – 2020

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Олександр Рудник, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – *голова*

Сергій Пивоваров, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПІКЗ – *співголова*

Ольга Музичук, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – *співголова*

Олександр Коваленко, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *співголова*

Олена Матюк, директор Новгород-Сіверського історико-культурного музею-заповідника “Слово о полку Ігоревім” – *співголова*

Петро Балог ОР, доктор богослов'я, директор Інституту релігійних наук св. Томи Аквінського у Києві – *співголова*

Костянтин Крайній, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПІКЗ – *відповідальний секретар*

Олена Черненко, кандидат історичних наук, доцент, Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *відповідальний секретар чернігівської секції*

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Валерій Ластовський, доктор історичних наук, професор, КНУКіМ

Димчик Рафал, доктор габілітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані

Всеволод Івакін, кандидат історичних наук, завідувач відділу археології Києва ІА НАН України

Оксана Прокоп'юк, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ

Наталія Сенченко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ

Кароліна Студницька-Мар'янчик, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Сергій Тараненко, кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного сектору археології НКПІКЗ

Ганна Філіпова, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НКПІКЗ

Анна Яненко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції (травень – червень 2020 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. Київ, 2020. 312 с.

ISBN 978-966-1557-58-0

До збірника увійшли статті українських та польських дослідників, присвячені актуальним питанням історії Церкви; історіографічним, джерелознавчим та археографічним проблемам дослідження історії Церкви; проблемам вивчення та збереження християнських пам'яток; археологічним дослідженням пам'яток церковної старовини тощо. Статті традиційно розбиті за рубриками, які відповідають назвам основних секцій конференції.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Alicja Adamus, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	Zwyczaje i tradycje Polaków – od Bożego Narodzenia do Świąt Wielkanocnych	7
<i>Борисов Д. В.</i>	Економи Києво-Софійського архієрейського дому кінця XVIII – початку XIX ст.	18
<i>Жиленко І. В.</i>	До життя прп. Лебедника: сурогати хліба	22
<i>Крайня О. О.</i>	Функціонування київських монастирів під час епідемії XVIII–XIX ст.	27
<i>Литвин Н. М.</i>	Митрополичий сад Києво-Печерської лаври	36
<i>Литвин Н. М.</i>	Мед та питні меди в братській трапезі і монастирському звичаєвому вжитку Києво-Печерської лаври XVIII ст.	45
<i>Литвиненко Я. В.</i>	“И ископаша пещеру велику, и церковь, и келія...”	50
<i>Михайлина Л. П.</i>	Невиконаний заповіт і посмертна подорож князя Яна Кароля Ходкевича	55
<i>Нікітенко М. М.</i>	Головні дати історії раннього Києво-Печерського монастиря (XI ст.) в контексті події особистого хрещення князя Володимира	58
<i>Петрушко Л. А.</i>	“Моля Бога съ слезами...”: сльози на молитві в системі відчуття печерської спільноти	61
<i>Прокон'юк О. Б.</i>	Архімандрити Києво-Печерської лаври – вкладники Успенського собору (за описами ризниці XVIII ст.)	65
<i>Філіпова Г. В.</i>	Закладання цитаделі Печерської фортеці в 1706 р.: загальновідомі міфи та маловідомі факти	70
<i>Чирка Л. Г.</i>	Національна біблійна герменевтика в контексті християнського богослів'я	76
<i>Ясинецька О. А.</i>	Пам'ятки храмового будівництва Франції другої половини XI ст. – фундаційні ініціативи Анни Ярославни та її родини	80

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Alicja Adamus, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	The situation of the Catholic Church in Spain from the nineteenth century to the dictatorship of General Franco	86
<i>Ведєнєв Д. В.</i>	Оперативна розробка органами НКВС православного духовенства України як інструмент підготовки незаконних репресій (середина – друга половина 1930-х рр.)	94
<i>Кізлова А. А.</i>	Реакція Києво-Печерської Успенської лаври на проблеми, виявлені в абонентів її електростанції (до початку Першої світової війни)	101
<i>Ластовська О. Л.</i>	Митрополит Серапіон та ідея створення університету в Києві у 1805 р.	106
<i>Ластовський В. В.</i>	Поява та поширення християнства на землях Русі в українській радянській історіографії (1987–1990 рр.)	109
<i>Львова О. Л.</i>	Гідність і свобода людини: контекст права, християнської думки та сучасних глобалізаційних викликів	112
<i>Макаренко Л. О.</i>	Особистість – вирішальний творець правової держави	116
<i>Перепелиця А. І.</i>	Родина протоієрея Дмитра Яковича Топачевського – настоятеля Свято-Казанського собору в Чигирині (кінець XIX – початок XX ст.)	119
<i>Прудивус С. В.</i>	Фотоікона як феномен та джерело історії Православної церкви XX ст. на українських землях	126
<i>Савчук Олег</i>	Соціальна доктрина церкви та її вплив на економічну політику першої половини XX ст.	129
<i>Яненко А. С.</i>	Експозиційно-виставкові проекти Всеукраїнської академії наук та інших інституцій на території Всеукраїнського музейного городка/ Музейного містечка 1930-х рр.	135
<i>Яшиний Д. В.</i>	Церква в об'єктиві: регулювання фотофіксації та розповсюдження світлин релігійної тематики на українських теренах у другій половині XIX – початку XX ст.	146

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Митрополит Євгеній (Болховітінов) в історії українського монументального живопису	149
<i>Варивода А. Г.</i>	Техніко-технологічні особливості гаптування в атрибуції пам'яток Києво-Вознесенського монастиря мазепинської доби	155
<i>Вечерський В. В.</i>	Генеза типологічної групи “храму з контрапсидою” в Україні	161
<i>Дідора Л. К.</i>	Статуя Мадонни з міста Галле (Бельгія), що належала Єлизаветі Угорській, на медальйонах у зібранні НМІУ	165
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Розписи Аннозачатівської церкви Києво-Печерської лаври: історія, реставрація, нові знахідки	169
<i>Куцаєва Т. О., Куцаєва Є. О., Дідора Л. К.</i>	Віднайдені книги з бібліотеки митрополита Флавіана в бібліотечному фонді НМІУ	176
<i>Куциба В. О. Ситнікова В. А., Черевко І. А.</i>	Захист від підтоплення церкви “Живоносне джерело” на території Нижньої лаври: математичне моделювання процесів фільтрації	181
<i>Лопухіна О. В., Резніков С., прот.</i>	Історія двох ікон Богородиці: Афон – Львів – Київ	189
<i>Пітатєлева О. В. Литвиненко Я. В.</i>	Зображення храму Спас на Берестові в ктиторській композиції “Дар Петра Могили”	194
<i>Походяца О. Б.</i>	До наукової атрибуції портрета Дмитрія Ростовського в колекції Національного музею історії України	198
<i>Романченко О. Д.</i>	Стан об'єктів архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври після Другої світової війни	205
<i>Сенченко Н. М.</i>	Охорона церковних писемних пам'яток в Україні у другій половині XIX ст.	210
<i>Сергій О. С. Черевко І. А. Літвінчук Д. В.</i>	Вклади – інформаційне джерело до біографії дарувальника Дослідження фундаментів будівлі Свічкового заводу (корпус № 64) на території Нижньої лаври	216 220
<i>Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини</i>		
<i>Абашина Н. С.</i>	М. В. Холостенко – дослідник Успенського собору Києво-Печерської лаври	227
<i>Бібіков Д. В., Дяченко Д. Г., Івакін В. Г.</i>	Археологічні дослідження посаду давньоруського Вишгорода в 2019 р. (попереднє повідомлення)	232
<i>Бібіков Д. В.</i>	Кремаційні поховання в контексті темпів християнізації Південно-Західної Русі	236
<i>Воронцова О. А.</i>	Археологічні матеріали з досліджень Дальніх печер Києво-Печерської лаври у збірці Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	242
<i>Гнера В. А.</i>	Аерофотозйомка в процесі моніторингу пам'яток археологічної спадщини у Київській області	246
<i>Зоценко І. В., Лавров В. М.</i>	Археологічні пам'ятки у с. Гатне Києво-Святошинського р-ну Київської області	251
<i>Козак О. Д., Балакін С. А.</i>	Жіноче поховання № 2 навпроти західного фасаду Вознесенського собору	254
<i>Моїсєєв Д. А., Яшина О. С.</i>	Про “загублену” церкву з п'ятигранною апсидою в Південно-Західному Криму	261
<i>Сергєєва М. С.</i>	Деякі питання розвитку давньоруського косторізного ремесла (за матеріалами Середнього Подніпров'я)	270
<i>Тараненко С. П., Махота О. О., Пефтіць Д. М., Мисько Ю. В.</i>	Археологічні дослідження південно-західного кварталу Києво-Печерської лаври у 2019 р.	275

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Коваленко О. Б.</i>	Церковна історія в науковій спадщині В. Л. Модзалевського (до 100-ліття від дня смерті)	283
<i>Коваленко О. О.</i>	Родина Милорадовичів і житомилицький Благовіщенський монастир у Боснії та Герцеговині	287
<i>Руденко В. Я.</i>	Перебудови Антонієвих печер Чернігівського Іллінського монастиря за писемними джерелами XVII – першої чверті XX ст.	290
<i>Ситий Ю. М.</i>	Християнізація населення Чернігова та датування Чорної Могили	296
<i>Токарєв С. А.</i>	Церкви Коропа у другій половині XVIII ст.	299
<i>Травкіна О. І.</i>	Чернігівський колегіум: обставини заснування, історія, проблеми дослідження	302
<i>Черненко О. Є., Новик Т. Г., Луценко Р. М.</i>	Іллінська церква у Коропі (за результатами досліджень 2019 р.)	308

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії

Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції

(травень – червень 2020 р.)

Відповідальні за випуск

Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура

***Крайнього К. К., Черняхівської О. М.,
Ляшко Г. С., Свєшнікової Н. Т., Сушка В. Ю.***

Дизайн, верстка

Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

тел. 044-406-63-27

e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8

Ум.-друк. арк. 36,27. Набір комп'ютерний

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”

03680, м. Київ, вул. Шутова, 13б.

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 271 від 07.12.2000 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, М. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА
СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН ІМЕНІ О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ІНСТИТУТ РЕЛІГІЙНИХ НАУК СВ. ТОМИ АКВІНСЬКОГО
НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВІДНИК
“СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ”
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2020

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
ВІСІМНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(ТРАВЕНЬ – ЧЕРВЕНЬ 2020 р.)

КИЇВ – 2020